

பாரதியாரின் பாலியல் சமத்துவச் சிந்தனைகள்
இலங்கையின் தற்காலக் கல்வி மரபினுள் உட்புகுத்தப்பட்டுள்ள விதம் பற்றிய
விவரணப் பகுப்பாய்வு

டி. விதுஷானா & ரா. தக்ஷாயினி
கல்வி மற்றும் பிள்ளை நலத்துறை,
கலை கலாசாரப் பீடம்,
கிழக்குப் பல்கலைக்கழகம், இலங்கை

Abstract :

Mahakavi Subrahmanya Bharatiyar, one of the most talked about poets in the Tamil world, has a multifaceted collection of poems. Their conceptions are not only applicable to that time but are also prophecies. Bharathi as a freedom fighter, a spiritualist, a modern poet and a social reformer has many works that have emerged in his many evolutions. Among them, the idea of gender equality, which is still talked about today, is an idea that affects both men and women across the ocean in all countries where both sexes live. The deeply conscious ideas found in Bharatiyar's works on gender equality are responsible for various changes. As a proof of that, some of the new programs introduced into the modern education tradition in Sri Lanka have mitigated the longing expressed in Bharatiyar's idea of gender equality. It is understood that this review article was created with the help of some works of Bharatiyar, which are the second level, based on the research method called narrative analysis to analyze and explain this.

அறிமுகம்

மகாகவியின் பாலியல் சமத்துவச் சிந்தனைகளின் பிரதிபலிப்புக்கள் இலங்கையின் தற்காலக் கல்வி மரபினுள் புகுத்தப்பட்டதை ஆராய்ந்து விளக்கும் விதமாக அமைக்கப்பட்டுள்ள இவ்விவரண ஆய்வானது முக்கியமான இரண்டு சிறப்பு நோக்கங்களினை அடிப்படையாகக் கொண்டு ஒழுங்கமைக்கப்பட்டுள்ளது. இவ்விவரண சிறப்பு நோக்கங்களினை அடிப்படையாகக் கொண்டு கட்டியெழுப்பப்பட்ட ஆய்வு வினாக்களுக்கு விடையளிக்கும் வகையிலேயே இவ்விவரண ஆய்வு கட்டியமைக்கப்பட்டுள்ளது.

சிறப்பு நோக்கங்கள்

1. பாரதியாரின் பாலியல் சமத்துவம் சார்ந்த சிந்தனைகளை இனங்கானல்.
2. பாரதியாரின் பாலியல் சமத்துவச் சிந்தனைகள் இலங்கையின் தற்காலக் கல்வி மரபினுள் காணப்படுமாற்றைக் கண்டறிதல்.

ஆய்வு வினாக்கள்

1. பாரதியாரினால் வெளிப்படுத்தப்பட்ட பாலியல் சமத்துவம் சார்ந்த சிந்தனைகள் யாவை?
2. பாரதியாரின் பாலியல் சமத்துவச் சிந்தனைகள் இலங்கையின் தற்காலக் கல்வி மரபினுள் எவ்வாறு உள்வாங்கப்பட்டுள்ளன?

ஆய்வு முறையியல்

ஒவ்வொரு ஆய்வும் அவ்வாறு உரிய முறையியலில் ஒழுங்கமைக்கப்பட்டிருக்கும். அதன்படி இவ்வாறு ஒரு இலக்கியம் சார்ந்த ஆய்வாக இருப்பதனால் இங்கு விவரண பகுப்பாய்வை மையமாகக் கொண்ட முறைமையில் இக்கட்டுரை அமைக்கப்பட்டுள்ளது. இவ்வாறுவிற்காக இரண்டாம் நிலைத் தரவுகள் பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளன. பாரதி நூல்களும் பாடபேத ஆராய்ச்சியும், பாரதியாரின் சமுதாயச் சிந்தனைகள், பாரதியம், பாரதியின் பெண் விடுதலை, பாரதியும் பெண் விடுதலையும் ஆகிய நூல்களும், சில ஆய்வுக் கட்டுரைகளின் துணைகொண்டு இவ்விபரண ஆய்வுக்கட்டுரை ஆய்வாளர்களால் அமைக்கப்பட்டுள்ளது.

பகுப்பாய்வுகளும் கண்டறிதல்களும்

தமிழ் இலக்கிய வரலாற்றில் பொண் எழுத்துக்களால் பொறிக்கப்பட வேண்டிய காலமே 1882-ஆம் ஆண்டு மார்கழி மாதம் 11 ஆந்தி கதியாகும். சின்னச்சாமி ஐயருக்கும், இலட்சுமி அம்மாளுக்கும் தமிழ்நாட்டில் திருநெல்வேலி மாவட்டத்திலுள்ள எட்டயபுரத்தில் பிறந்த சுப்பிரமணியன் எனும் இயற்பெயர் கொண்ட சுப்பிரமணிய பாரதியார் எனும் வீரத் தமிழனின் பிறப்பு தமிழுக்கும், எழுச்சிச் சிந்தனைக்கும், சுதந்திர வேட்கைக்கும் வித்திட்டதாக அமைந்தது. ஒரு கவிஞராக, எழுத்தாளனாக, சுதந்திரபோராளியாக, சமூகப் பற்றுடையவனாக அவர் வாழ்ந்த காலத்தில் வகித்த பாத்திரங்கள் எண்ணிலடங்காதவை. அன்றிலிருந்து 21 -ஆம் நூற்றாண்டான இன்று வரை அவரின் ஒவ்வொரு கவிதைகளும், பாடல்களும், உரைகளும் பொருள் மங்காது. வாசகர்களின் மனக் கண்ணைத் திறக்கும் திறவுகோலாய் விளங்குகின்றன. இவரின் சிந்தனைகளுள் முக்கியமான சிந்தனையாக விளங்குவது “பாலியல் சமத்துவச் சிந்தனையாகும்.” தொழில்நுட்பப் பெருக்கத்தால் உலகமே கிரமமாக மாறினாலும் பாலியல் அசமத்துவ தன்மை மறைமுகமாகவும், நேரடியாகவும் எங்கும், எதிலும் இருந்த வண்ணமே உள்ளது. இவரின் ஆண், பெண் சமத்துவச் சிந்தனையின் வழியான கருத்துக்களால் உருவாகிய கோட்பாடுகளும், அரசியல் முறைமைகளும், ஜனநாயகச் சிந்தனைகளும் மொழிகளைத் தாண்டி பல்வேறு நாடுகளில் புரட்சியை ஏற்படுத்தியதோடு பல நியமங்களை அந்நாடுகளில் நிலைத் தோங்கச் செய்துள்ளது. அவற்றுள் பாக்கு நீரிணையால் இந்தியாவிலிருந்து சற்றுப் பிரிந்துள்ள

ஒருநாடாகவும், 18 சதவீதமான தமிழர்களைக் கொண்ட நாடாகவும் விளங்குகின்ற இலங்கையினது கல்வி நடைமுறைகளில் பாரதியாரின் முக்கியமான சில சிந்தனைகள் இன்றும் பின்பற்றப்பட்டு வருகின்றன. கல்வியில் ஆண், பெண் பேதம் இருக்கக் கூடாது என இவர் முழங்கிய முழக்கம் இன்று இலங்கைக் கல்வி முறையினுள் 1947-ஆம் ஆண்டிலிருந்து இன்று வரை “அனைவருக்கும் கல்வி”, “உள்ளடங்கல் கல்வி” எனப் பல பரிணாமங்களில் பிரதிபலித்துள்ளது.

“பெண்ணுக்குஞானத்தைவைத்தான் - புவி
பேணிவளர்த்திடும்ஈசன்

.....
பேதைமை யற்றிடுங் காணீர்.” (முரசு)

இக்கவிதையின்படி குடியேற்ற காலம் வரை உயர்வர்க்க ஆண்களுக்கு மட்டும் உரிதாக்கப்பட்ட கல்வி சுதந்திரத்திற்குப் பிற்பட்ட காலப் பகுதியில் அனைவருக்கும் கல்வியாகத் துளிர்ந்தெழுந்தது. ஆணும், பெண்ணும் ஒரே வகுப்பில் கல்வி கற்றனர். இதற்காகக் கட்டாயக் கல்வி எனும் மரபானது இலங்கையில் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டதோடு அதனை மேலும் வலுப்படுத்துவதற்காக இலவச மதிய உணவு, இலவச சீருடை, இலவச புத்தகங்கள், இலவசக் கல்வி மற்றும் சுரக்ஸாக் காப்புறுதி எனப் பல திட்டங்கள் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டு நடைமுறைப்படுத்தப்பட்டு வருகின்றது. “அடுப்பூதும் பெண்களுக்குப் படிப்பெதற்கு” என்றனர். தன் மன உணர்வுகளைக் கூட வெளிப்படுத்த முடியாமல் அடிமைகளாய், ஆதரவற்றவர்களாய் மகளீரின் வாழ்க்கை அமையவே இதனைக் கண்டு வெகுண்ட பாரதி “பெண்களுக்கு விடுதலை இல்லையென்றால் பின்னர் இந்தநாடே விடுதலையடைய முடியாது” என்று கூக்குரலிட்டார். பார்ப்பனருக்கும், பறையருக்கும், கறுப்பு மனுசருக்கும், வெள்ளை மனுசருக்கும் நியாயம் வேண்டும் என்று சொல்பவர்கள் பெண்களுக்கு ஆண்கள் நியாயம் செய்ய வேண்டியதை மறந்ததாக பாரதியார் கட்டுரைகளில் குறிப்பிட்டுள்ளார். இவ்வாறான பாரதியார் ஆண், பெண் சமத்துவச் சிந்தனைகளைச் சாதியத்தோடு தொடர்புபடுத்திப் பல கருத்துக்களைக் கூறியுள்ளார். இதன் பிரதிபலிப்பே இலங்கைக் கல்வி மரபில் சாதியம் பார்க்கும் முறை முற்றாக ஒழிந்துள்ளது. இலங்கையில் எவ்விடத்திலும் தரம் விண்ணப்பப் படிவத்திலிருந்து எத்தகு கல்விசார் விண்ணப்பங்களிலும் “சாதி” எனும் வெற்றிடம் முற்றாக அழித்தொழிக்கப்பட்டுள்ளது. இது பாரதி கண்ட கனவின் முக்கிய மைல்கல்லாகும். பாரதி காண விரும்பிய சமுதாயத்தில் கல்விக்கென்று தனித்த இடமுண்டு. பாப்பா வயதில் கல்விப் பணி தொடங்குகின்றது. ஓடி விளையாடு பாப்பா என்று தொடங்குபவர்,

“காலை எழுந்தவுடன் படிப்பு பின்பு
கனிவு கொடுக்கும் நல்லபாட்டு

**மாலை முழுவதும் விளையாட்டு என்று
வழக்கப்படுத்திக் கொள்ளு பாப்பா”**

என்று அக்குழந்தை எவற்றைச் செய்ய வேண்டும், எவற்றைச் செய்யக்கூடாது என்பதைப் பட்டியலிட்டுக் காட்டுகிறார். இதில் பாப்பா என எப்பாலியல் வேறுபாடும் கருதாது ஆண், பெண் இருபாலாருக்கும் கல்வியோடு, கலைகளும், விளையாட்டும் தேவை எனப் புலப்படுத்துகிறார். இதனையே இலங்கைப் பாடசாலைகளில் நடைமுறைப்படுத்துகின்றனர். ஒரு நாளில் 8 பாடவேளைகளில் பாடஅறிவு, விளையாட்டு போன்ற இணை கலைத்திட்டச் செயற்பாடுகளினூடாக மாணவர்களின் திறன் மற்றும் மனப்பாங்கு என்பற்றை விருத்தி அடைவிக்கும் பயிற்சி 13 வருட பாடசாலை வாழ்க்கையில் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றன.

மேலும்,

**“பட்டங்கள்ஆள்வதும்சட்டங்கள்செய்வதும்
பாரினில்பெண்கள்நடத்தவந்தோம்
எட்டுமறிவினில்ஆணுக்கிற்கேபெண்
இளைப்பில்லைகானென்றாகும்மியடி”**

(பெண்கள்விடுதலைக்கும்மி)

என ஆண், பெண் சமத்துவச் சிந்தனையைக் கவியாக வெளிப்படுத்தியுள்ளார் பாரதி. எல்லாத் துறைகளிலும் கனிசமாக உயர்ந்து நிற்கின்ற பெண்களின் பெருமையை அன்றே பாரதி கோடிட்டுக் காட்டிச் சென்றுள்ளார். இதன்படி, இலங்கை கல்வி மட்டுமன்றி அரசியல் வரலாற்றிலும் பெண்கள் படைத்த சாதனை பல உண்டு. இலங்கை நாட்டிற்கே ஐந்தாவது ஜனாதிபதியாக சந்திரிக்காகுமாரதுங்க 1994 இலிருந்து 2005 வரை கடமையாற்றினார். இது பெண்களின் தலைமைத்துவத்தைப் பறைசாற்றும் நிகழ்வாக அமைகின்றது.

**ஆடவர்க்குஒப்பில்லைமாதர்
ஒருவன்தன்தராதரத்தைவிற்றிடலாம்
தானமெனவேறாறார்க்குதந்திடலாம்
முற்றும்விலங்குமுறைமையன்றிவேறில்லை
(பாஞ்சாலிசபதம்)**

**ஆணும்பெண்ணும்நிகரெனக்கொள்வதால்
அறிவிலோங்கிஇவ்வையம்தழைக்குமாம்
பூணுநல்லறத்தோடிங்குப்பெண்ணுருப்
போந்துநிற்பதுதாய்சிவசக்தியாம்
(புதுமைப்பெண்)**

**குறைவிலாதுமுழுநிகர்நம்மைக்
கொள்வராண்களெனிலவரோடும்
சிறுமைதீரந்தாய்த்திருநாட்டைத்
திரும்பவெல்வதில்சேர்ந்திங்குழைப்போம்
(பெண்விடுதலை)**

இம்மூன்று பாடல்களிலும் பெண்களின் விடுதலை பற்றிக் குறிப்பிட்டுள்ளார். இதன் கருத்து ஆண்கள் பெண்களுக்கு எதிரிகள் என்றல்ல. இதனை விடுத்துப் பாலினம்சார் பாகுபாடு

என்பது அழிக்கப்பட வேண்டிய ஒன்று என்பதே அவரது உள்ளக்கிடக்கையாக இருந்தது. இதனை இலங்கையில் கல்விமுறை நிதர்சனமாக்கியுள்ளது. கிராமத்திலுள்ள ஏழைப் பெண்களும் கற்க வேண்டும் என்றே “அண்மைய பாடசாலை சிறந்த பாடசாலை” எனும் எண்ணக்கரு கொண்டு வரப்பட்டது. இதன்படி அருகில் உள்ள எப்பாடசாலையும் நகரத்தைப் போன்ற அனைத்து வளங்களுடனும், வசதிகளுடனும் இருக்கும் என்பதே இத்திட்டத்தின் உட்பொருளாகும். மேலும் ஆண், பெண் சமத்துவத்தைத் தாண்டி கிராம, நகர வேறுபாடுகளைக் களைவதற்காக இலங்கைக் கல்வி அமைப்பில் பல புதிய திட்டங்கள் 2024-ஆம் ஆண்டு பரிந்துரைக்கப்பட உள்ள கல்விச்சீர்திருத்தத்தில் உட்சேர்க்கப்படவுள்ளது.. வேற்றுமைகள் எவ்வுருவிலும் கல்வியினுள் உட்புகுத்தப்படக் கூடாது என்பதே இலங்கைக் கல்வி மரபின் தற்போதைய தராக மந்திரமாக உள்ளது.

முடிவுரை

ஆகவே ஒட்டு மொத்தமாக நோக்கினால் பாரதி 19 நூற்றாண்டுக்குரிய கவிஞனாக இருப்பினும், அவரது சிந்தனைகளும், கருத்துக்களும் காலங்கள் கடந்தும், நாடுகள் கடந்தும் என்றும் பேசப்படும் ஒரு அழியாச் செல்வமாக உள்ளது என்றால் அதனை யாரும் மறுக்க முடியாது. இந்தியப் படைப்பாளியாகினும் இலங்கையில் பாலியல் சமத்துவக் கல்வி நிதர்சனமானதற்கு இவரின் ஆழ்ந்த சிந்தனைகளும், கருத்துக்களும் பெரும் தூண்டிகளாக அமைந்தன. இன்று வரை இலங்கைத் தமிழ்ப்பாடங்களில் பாரதியாரைப் புறந்தள்ளிய ஒரு பாடப்புத்தகங்களோ அல்லது பாரதியாரைப் புறந்தள்ளிய ஆய்வுகளை அடிப்படையாகக் கொண்ட பல்கலைக்கழக கற்கைகளோ இல்லை என்பதே நிதர்சனமான உண்மையாகும். மனிதன் இறக்கலாம், ஆனால் அவன் படைப்பிற்கு இறப்பில்லை என்பதற்கு முண்டாசுக்கவிஞர் ஒருவரே பெரிய எடுத்துக்காட்டு ஆகும்.

உசாத்துணைநூல்கள்

1. சித்திரலேகாமௌனகுரு. 1996. பாரதியின்பெண்விடுதலைஇலக்கியம் - கருத்து - காலம், டெக்னோபிரின்ட், களுபோவில், தெகிவளை, இலங்கை.
2. கைலாசபதி, க. 1974. பாரதி நூல்களும் பாடபேத ஆராய்ச்சியும், கலைப் பெருமன்ற வெளியீடு, தெல்விப்பழை, இலங்கை.
3. இளமதிசானகிராமன், க. 2004. பாரதியின் சமுதாயச் சிந்தனைகள், உலகத் தமிழாராய்ச்சி நிறுவனம், தரமணி, சென்னை.
4. மீரா, 2006. பாரதியம், அகரம், தஞ்சாவூர்.

ஆய்வாளர்கள்